

**ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ
СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ
ОКРУГЕ**

**TRENDS AND FEATURES OF DEVELOPMENT OF COLLECTIVE
ACCOMMODATION FACILITIES IN THE NORTH CAUCASUS FEDERAL
DISTRICT**

КИЦИС ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ,

кандидат географических наук, доцент,

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва.

ЧУПАХИНА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА,

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва.

KITSIS VYACHESLAV MIKHAILOVICH,

Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor,

Mordovian State University named after N.P. Ogarev.

CHUPAKHINA DARYA ALEKSEEVNA,

Mordovian State University named after N.P. Ogarev.

В статье исследуются вопросы развития коллективных средств размещения в Северо-Кавказском федеральном округе. Рассматривается динамика коллективных средств размещения в федеральном округе за десятилетний период с 2014 г. по 2023 г., выявляются факторы, влияющие на особенности их развития, проводится сравнение с уровнем развития в других федеральных округах страны. В результате определено место Северо-Кавказского федерального округа по целому ряду показателей, характеризующих уровень, тенденции и особенности развития коллективных средств размещения: их число, количество в них номеров и мест, численность размещенных лиц, продолжительность пребывания, доходы и затраты коллективных средств размещения, их экономическая эффективность.

The article examines the issues of the development of collective accommodation facilities in the North Caucasus Federal District. The dynamics of collective accommodation facilities in the federal district over the ten-year period from 2014 to 2023 is considered, factors influencing the peculiarities of their development are identified, and a comparison is made with the level of development in other federal districts of the country. As a result, the location of the North Caucasus Federal District was determined by a number of indicators characterizing the level, trends and features of the development of collective accommodation facilities: their number, the number of rooms and places in them, the number of people accommodated, the duration of stay, income and costs of collective accommodation facilities, their economic efficiency.

Ключевые слова: коллективные средства размещения, туризм, показатели, динамика, тенденции, особенности.

Key words: collective accommodation facilities, tourism, indicators, dynamics, trends, features.

Введение.

На развитие туризма в любой туристской дестинации оказывают влияние многочисленные и разнообразные факторы. Однако некоторые из них играют второстепенную роль, тогда как влияние других невозможно переоценить. Для развития современного массового организованного туризма огромную роль играют коллективные средства размещения.

Размещение туристов является важной составной частью туристского продукта. Туристы предъявляют повышенные требования к разным аспектам функционирования коллективных средств размещения: к удобству, комфортности, экологичности, уровню обслуживания, перечню оказываемых услуг, внедрению современных инновационных бизнес-процессов и др. При этом данные требования относятся к любому средству размещения независимо от места его нахождения, формы собственности, размера и пр. Однако зачастую коллективные средства размещения (КСР) не удовлетворяют потребностям туристов: то их не хватает, то расположены они далеко от места отдыха, то уровень обслуживания низок, то квалификация персонала не соответствует требованиям и т. д. Поэтому необходимо постоянно изучать и анализировать уровень развития и размещения КСР, выявлять причины и проблемы, стоящие перед отраслью.

Особенно это касается Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), который находится на последнем месте в стране среди округов по количеству КСР, но при этом обладает огромным туристским потенциалом, способным привлечь значительный по размерам туристский поток. В этой связи тема исследования является актуальной. Цель статьи – выявить особенности и современные тенденции развития КСР в СКФО. Объектом исследования выступают КСР, а предметом – КСР в СКФО.

Обзор литературы.

Исследований, посвященных анализу развития туризма, туристской инфраструктуры в целом и коллективных средств размещения в частности, в СКФО достаточно много. В этих работах рассмотрен широкий круг вопросов, включая эффективность развития туризма в округе, динамику и структуру КСР, место и роль туристской инфраструктуры в развитии туристско-рекреационного кластера СКФО, вопросы оценки инфраструктуры сферы туризма и рекреации и др.

Авторы К.В. Бельгисова и Л.И. Белозор, обращаясь к вопросу об эффективности развития туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа, отмечают, что «в соответствии с экономической логикой развития отрасли туризма, должна иметь место согласованная динамика следующих четырех показателей: увеличение объема инвестиций в основной капитал; увеличение количества мест в коллективных средствах размещения; увеличение количества туристов, которые воспользовались услугами гостиниц; общее количество туристов, посетивших СКФО в течение года» [1, с. 103].

Для оценки эффективности работы индустрии туризма в СКФО М.Р. Кулова, З.Х. Хасаева и М.Р. Габораева, наряду с другими показателями, выбрали такие индикаторы, как численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения и число коллективных средств размещения [9]. М.А. Морозов и Н.С. Морозова, исследуя региональные особенности развития туристской инфраструктуры и их влияние на туризм, раскрывают региональные особенности развития инфраструктуры туризма и факторы, воздействующие на них. Для оценки туристской инфраструктуры авторы предлагают использовать набор из восьми показателей [11]. С другой стороны, З.А. Мустафаева и Ю.О. Тхамитлокова проводят оценку инфраструктуры сферы туризма и рекреации Кабардино-Балкарской республики на основе 10-балльной шкалы по отдельным структурным элементам [12].

Ряд статей посвящен оценке уровня развития туристской инфраструктуры в СКФО. Проводя анализ состояния туризма в СКФО, М.Р. Габораева и З.Х. Хасаева обращают внимание на низкий уровень туристической инфраструктуры и средний уровень сервиса в гос-

тиницах [2, с. 99]. С ними согласны Е.Ю. Ершова, И.В. Огаркова и Ю.В. Ершов, подчеркивая, что имеющуюся инфраструктуру «нельзя назвать безукоризненной» [4. С. 38-39].

Вопросы развития туристско-рекреационного кластера в СКФО рассмотрены в статье А.Х. Каллаговой с соавторами, в которой авторы подчеркивают, что кластер «продолжает находиться на ранней стадии своего развития и является незрелым, а действующие бизнес-элементы и бизнес-процессы курортных территорий плохо структурированы и недостаточно взаимосвязаны» [6]. В свою очередь О.Н. Тараненко и М.В. Пономарева, рассматривая особенности туристско-рекреационного кластера СКФО, обращают внимание на недостаточно высокий уровень гостиниц и культуры сервиса [17].

Раскрывая развитие туризма в СКФО, В.В. Строев, М.Д. Магомедов и Е.Ю. Алексейчева показали обстоятельства, тормозящие процесс развития туризма в округе, среди которых выделили необходимость строительства гостиниц, развития инфраструктуры и др. [16].

Анализ динамики основных показателей, характеризующих деятельность коллективных средств размещения в Северо-Кавказском федеральном округе под влиянием COVID-19 и санкций, сделан в статье Т.А. Кулаговской с соавторами [8].

Значительная часть работ посвящена исследованию развития КСР в отдельных туристских дестинациях федерального округа. Так, И.Р. Геворгян и М. С. Мельников рассмотрели показатели деятельности коллективных средств размещения на территории Ставропольского края и, в первую очередь, на территории Кавказских Минеральных Вод (КМВ) [3]. О.А. Карташева, А.А. Меняйлов и Д.Е. Смыкова обращают внимание на то, что средства размещения КМВ подразделяются на специализированные, присущие именно курортной местности, и неспециализированные, к которым отнесены гостиницы и гостевые дома [7]. А в статье Г.Н. Рыкун показано современное состояние гостиничной инфраструктуры на КМВ [14].

В исследовании М.М. Захватовой и О.В. Пироговой приводятся и анализируются статистические данные состояния туристской инфраструктуры в Республике Ингушетия, показаны данные о числе коллективных средств размещения, гостиницах, числа ночевков. Авторы сравнивают и анализируют количественные показатели [5].

Ю.С. Путрик с соавторами рассматривают вопросы роста туристского потока и показателя загрузки КСР по субъектам СКФО, включая Чеченскую республику, благодаря высокому туристскому потенциалу региона [13].

Динамика КСР и численность размещенных лиц по субъектам СКФО охарактеризованы в работе Н.С.-Х. Магомадова и С.Р. Шамилева [10].

Анализ состояния, особенностей, возможностей и перспектив развития туристской индустрии, в том числе и КСР, представлен в Стратегии развития туризма на территории СКФО до 2035 года [15].

Материалы и методы.

Методической базой исследования являются работы отечественных ученых, посвященные изучению разнообразных вопросов функционирования туристской индустрии в целом и туристской инфраструктуры в частности на территории СКФО.

Информационной базой для написания статьи стали официальные статистические данные Федеральной службы государственной статистики России, включая сведения о количестве КСР, числе номеров и мест в них, численности размещенных лиц, включая граждан Российской Федерации и иностранных граждан, числе ночевков, а также о доходах и затратах коллективных средств размещения. Для оценки уровня развития КСР используются относительные показатели интенсивности, сравнения, динамики, структуры.

В процессе исследования применялись общенаучные методы – анализ, синтез, абстрагирование, аналогия и др.

Проведенный анализ динамики КСР за период с 2014 г. по 2023 г. позволил установить тенденции и особенности развития коллективных средств размещения как в СКФО, так и по

федеральным округам страны.

Результаты.

СКФО, несмотря на благоприятные для отдыха и туризма природные, культурно-исторические и социально-экономические туристско-рекреационные ресурсы по количеству коллективных средств размещения находится на последнем месте в России среди восьми федеральных округов. Это наглядно видно из данных рис. 1.

Всего в 2023 г. в СКФО насчитывалось 1392 КСР. Небольшое число КСР, по мнению М.А. Морозова и Н.С. Морозовой, «связано с приоритетным развитием лечебно-оздоровительного туризма, средства размещения представлены в основном санаторно-курортными организациями» [11, с. 597]. На наш взгляд такой вывод не совсем точен, так как доля санаторно-курортных организаций (СКО) в суммарной численности вместе с КСР составляет всего 11,8%. Справедливости ради здесь подчеркнем, что СКФО является единственным в стране, в котором за период с 2014 г. по 2023 г. число СКО увеличилось (в других округах произошло их сокращение).

Рис. 1. Удельный вес федеральных округов в общем количестве коллективных средств размещения в России в 2023 г., в процентах [18]

Небольшое количество КСР в округе не способствует увеличению потока как отечественных, так и зарубежных туристов, учитывая туристско-рекреационный потенциал Северного Кавказа. Например, Ставропольский край славится своими минеральными источниками, историческими местами, которые посещали А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов и др.; Республика Дагестан – ущельями, древними городами и теплым морем; Республика Ингушетия привлекает древней архитектурой и т. д.

Вместе с тем отметим, что темпы роста числа КСР в период с 2014 г. по 2023 г. в СКФО были высокими (рис. 2): за период с 2014 г. по 2023 г. число КСР в СКФО выросло на 244% и по этому показателю округ уступал первое место только Южному округу. В остальных 6 федеральных округах темпы роста были значительно ниже.

В Стратегии развития туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа до 2035 года отмечается, что «число коллективных средств размещения в целом в округе на 1000 жителей в 2017 г. составляет 0,081, что более чем в 2 раза ниже среднероссийского показателя» [15]. За прошедшие годы ситуация изменилась в лучшую сторону: в 2023 г. число КСР в СКФО составило 0,14 на 1000 жителей, или меньше среднероссийского показателя в 1,57 раза. Но при этом округ продолжает оставаться на последнем месте в стране.

Рис. 2. Темпы роста числа КСР по федеральным округам России за период с 2014 г. по 2023 г., в процентах [18]

При характеристике размещения того или иного явления на определенной территории используется относительный показатель интенсивности, характеризующий плотность распространения данного явления. Нами использован показатель плотности КСР на 1000 км² площади соответствующего федерального округа. По данному показателю СКФО в 2023 г. занимал 3 место среди округов страны с результатом 8,7 КСР на 1000 км², уступая лишь Южному (21,1) и Центральному (9,1) округам. Учитывая высокие темпы роста числа КСР в СКФО и меры, принимаемые федеральными и региональными органами власти по развитию туризма на Северном Кавказе, СКФО в ближайшее время по плотности КСР, на наш взгляд, опередит Центральный округ.

Количество КСР, являясь важным показателем, не позволяет судить об обеспеченности туристов средствами размещения, о потенциальной величине туристского потока. Большое значение для этих целей имеют показатели числа номеров и количества мест в средствах размещения. Именно они служат источником сведений о количестве размещенных туристов, о загрузке средств размещения, эффективности их деятельности. Динамика числа номеров в КСР СКФО за период с 2014 г. по 2023 г. характеризуется возрастающей тенденцией. Количество номеров в округе за 10 лет выросло на 44,9% (кроме 2015 г., когда относительно уровня 2014 г. число номеров сократилось на 1,1%). Однако это низкий рост, так как в среднем по стране за рассматриваемый период число номеров выросло на 66,6%. Данный факт, в сравнении с ростом числа КСР, свидетельствует о том, что в СКФО преимущественно вводились в строй малые КСР с числом номеров не более 50. Для сравнения: в соседнем Южном федеральном округе число номеров в КСР за тот же период времени увеличилось на 94,9%, т. е. в Южном округе число номеров росло в 2,1 раза быстрее, чем в СКФО.

Стоит отметить, что на факт введения в строй КСР малой емкости обращено внимание в Стратегии развития туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа до 2035 года: «Дополнительным ограничивающим фактором является отсутствие коллективных средств размещения большой емкости (более 300 номеров), что объективно сдерживает возможность организации и проведения крупных культурных, деловых и спортивных мероприятий на территории Северо-Кавказского федерального округа, а также препятствует организации чартерных авиарейсов по внутренним туристским направлениям». В связи с этим одним из направлений Стратегии развития туризма на территории СКФО до 2035 года является «создание и развитие современной туристской инфраструктуры на туристских территориях округа». В рамках реализации этого направления должна быть решена задача по «привлечению инвестиций в целях модернизации существующих коллективных средств размещения и

строительства новых объектов размещения» [15].

Другой показатель, характеризующий единовременную потенциальную величину туристского потока – количество мест в КСР. За рассматриваемый период времени число мест в КСР СКФО выросло почти на 44 тыс., или на 63,7%, но при этом округ расположился на последнем месте в стране. Для сравнения: в Южном федеральном округе данный показатель за тот же период времени вырос на 97,5%, т. е. в Южном округе рост был в 1,5 раза быстрее. Однако если рассматривать и сравнивать темпы роста числа номеров и темпы роста числа мест в обоих округах, то можно сделать вывод о том, что в СКФО увеличение количества мест по сравнению с ростом числа номеров происходило более высокими темпами, чем в Южном округе.

Несмотря на достаточно высокую плотность КСР в СКФО на единицу площади по показателю числа мест в КСР на 1000 жителей округ занимал в 2023 г. последнее место в стране с результатом 11,01 (в 2017 г. было 8 мест), уступая в 4,5 раза лидеру – Южному федеральному округу. В среднем по Российской Федерации на 1000 жителей приходилось 20,5 мест в коллективных средствах размещения (в 2017 г. – 14,7).

В тоже время по числу мест, приходящихся в среднем на 1 КСР, СКФО расположился на 6-ом месте среди федеральных округов (81,1), опережая Сибирский (73,1) и Дальневосточный (64,7). Данный показатель СКФО ниже среднероссийского на 17,4%, а Центрального федерального округа, являющегося лидером в стране, – на 69,5%.

Для анализа деятельности коллективных средств размещения важную роль играют такие показатели как численность размещенных лиц, включая распределение между отечественными и иностранными гостями, и число ночевок в средствах размещения. Эти показатели свидетельствуют о востребованности региона туристами. Количество размещенных лиц в КСР по федеральным округам России показано на рис. 3.

На последнем месте среди федеральных округов по числу лиц, размещенных в КСР, находится СКФО, причем данная тенденция сохраняется с 2014 г. по 2023 г. Вместе с тем, если сравнивать соотношение количества размещенных лиц между Центральным (максимальное значение) и Северо-Кавказским (минимальное значение) федеральными округами в 2014 г. и в 2023 г., то пропорция будет следующей: в 2014 г. – 9,1: 1; в 2023 г. – 8,3: 1, т. е. разрыв медленно, но сокращается.

Рис. 3. Численность размещенных лиц в КСР по федеральным округам [18]

За период с 2014 г. по 2023 г. число размещенных лиц в КСР СКФО выросло на 220,4%. По другим федеральным округам рост составил соответственно (в процентах): Центральный – 198,1, Северо-Западный – 190,3, Южный – 238,1, Приволжский – 158,7, Уральский – 171,9, Сибирский – 160,5 и Дальневосточный – 113,4, а в среднем по стране – на 189. Сравнение этих данных свидетельствует, что численность лиц, размещенных в КСР СКФО, росла за указанный период темпами выше, чем в остальных округах за исключением Южного округа. Только в этих двух федеральных округах прирост числа размещенных лиц был выше чем в 2 раза.

В 2020 г. пандемия COVID-19 из-за введения ограничений на перемещение граждан вызвала снижение, как и введение санкций со стороны стран Запада в 2014 г. (падение в 2019 г. на 32,7% к уровню 2014 г.), количества размещенных в КСР СКФО граждан – на 32,5%. Частичное снятие ограничений в 2021 г. привело к резкому увеличению числа лиц, размещенных в КСР, – на 59,1%. Отсюда, на численность размещенных лиц оказывают влияние политические и медико-биологические факторы. Нельзя также игнорировать и экономические факторы. Например, рост доходов населения позволяет совершать дальние путешествия, во время которых туристы останавливаются в КСР.

Анализ структуры размещенных лиц (граждане России и иностранные граждане) в КСР СКФО за период с 2014 г. по 2023 г. позволил сделать следующие выводы [18]:

- на протяжении всего изучаемого периода в структуре лиц, размещенных в КСР, преобладали граждане России;
- наибольший удельный вес иностранных граждан (17,4%) среди размещенных лиц в КСР был в 2014 г.;
- введение санкций против России со стороны стран Запада после возвращения Крыма в состав Российской Федерации, привело к резкому падению числа иностранных граждан, заселявшихся в КСР, – за год их удельный вес сократился в 3,6 раза;
- аналогичное воздействие оказала пандемия коронавирусной инфекции. Практически все страны мира закрыли свои границы для въезда иностранных граждан, вследствие чего их доля в структуре размещенных лиц упала в 2020 г. по сравнению с 2019 г. также в 3,6 раза до 1,2%;
- в последние три года доля российских граждан несколько сократилась: с 98,8% в 2019 г. до 98,2% в 2023 г. Начиная с 2022 г., свое влияние на низкие масштабы притока иностранных туристов из стран Европы и их союзников оказывает специальная военная операция.

При характеристике туристских потоков широко используется показатель числа ночевков. Первое место в стране по числу ночевков за период с 2014 г. по 2023 г. неизменно занимает Центральный федеральный округ, на который в 2023 г. приходилось 32,8% общего числа ночевков в стране (или 117,3 млн). В 2014 г. этот показатель составлял 23,7%, т. е. удельный вес округа постоянно возрастает. Второе место в 2014 г. занимал Южный округ, а третье – Приволжский. В 2023 г. Южный федеральный округ остался на 2-ом месте, но увеличил свою долю на 0,5%, тогда как удельный вес Приволжского округа упал на 3,9%, в результате чего округ делит по этому показателю 3–4 место вместе с Северо-Западным округом. На последних местах по данному показателю расположились Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа.

Число ночевков в СКФО с 2014 г. по 2019 г. постоянно колебалось, а в 2020 г. снизилось на 39,8%, что явилось следствием пандемии COVID-19. Начиная с 2020 г., четко проявляется тенденция роста числа ночевков в округе. Показатель числа ночевков за период с 2020 г. по 2023 г. вырос в 2,2 раза [18].

Важным показателем, характеризующим длительность посещений, служит средняя продолжительность пребывания одного туриста в стране. Он рассчитывается путем деления

числа ночевков на количество размещенных в КСР граждан. Средняя продолжительность пребывания одного туриста по федеральным округам России представлена в табл. 1.

Таблица 1. Средняя продолжительность пребывания одного туриста в КСР по федеральным округам России, ночевков [18]

Федеральный округ	Средняя продолжительность пребывания одного туриста в КСР					
	2014 г.	2016 г.	2018 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.
Россия в среднем	4,16	3,98	3,84	4,03	4,36	4,28
Центральный	3,42	3,17	3,14	3,84	4,45	4,63
Северо-Западный	3,25	3,22	2,97	3,16	3,41	3,80
Южный	6,23	6,13	5,50	5,43	5,70	5,20
Северо-Кавказский	8,07	7,92	7,16	6,15	5,77	5,25
Приволжский	4,18	3,84	4,13	3,59	3,98	3,92
Уральский	3,96	3,47	3,61	3,49	3,50	3,25
Сибирский	3,89	3,88	3,77	3,46	3,69	3,49
Дальневосточный	3,42	3,15	3,41	3,30	3,32	3,17

В 2014 г. лидером по продолжительности пребывания одного туриста был СКФО. Туристы здесь останавливались более чем на 8 ночевков. Данный показатель был на 94% выше, чем среднее значение по стране. Средняя продолжительность пребывания одного туриста в КСР в разных федеральных округах находится под влиянием различных тенденций. Так, в Центральном и Северо-Западном округах с 2014 г. по 2018 г. происходило сокращение числа ночевков, а после 2018 г. тенденция стала противоположной – продолжительность пребывания растет. С другой стороны, в Южном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах наблюдается колеблющаяся тенденция. И только в СКФО четко проявляется тенденция снижения продолжительности пребывания туристов в КСР. Однако, при этом данный округ сохранил за собой и в 2023 г. лидерство среди других округов по средней продолжительности пребывания одного туриста.

Если средняя продолжительность пребывания одного туриста в КСР характеризует интенсивность использования номерного фонда независимо от результатов финансовой деятельности, то доходы и затраты КСР отражают результаты финансовой деятельности.

Рассматривая динамику доходов КСР можно констатировать, что ведущую роль играют Центральный и Южный федеральные округа. На их долю в 2014 г. приходилась половина доходов (50,2%), которая в 2023 г. увеличилась на 3% до 53,2%. Однако надо обратить внимание, что если в период с 2014 г. по 2019 г. лидером по доходам от деятельности КСР являлся Центральный федеральный округ, то, начиная с 2020 г., на первое место выходит Южный округ. СКФО по доходам КСР в 2014 г. занимал предпоследнее 7-е место, а его удельный вес составлял 6,4%. За прошедшее время округ поднялся на одно место, а удельный вес немного вырос – до 6,7%. Следует также отметить, что вследствие пандемии COVID-19 в 2020 г. значительно сократились доходы КСР – в среднем по стране они упали на 37,2%, тогда как в Центральном округе падение было самым большим среди округов – на 57,8%. Минимальное сокращение доходов было в Южном округе – всего 12,9%. В СКФО этот показатель снизился на 34,8% [18].

За три постпандемийных года (2021–2023 гг.) во всех округах доходы КСР выросли более чем в 2 раза. Вместе с тем минимальный рост был в Южном округе – 201,1%, а максимальный рост (329,1%) наблюдался в СКФО – единственный, где доходы выросли за указанный период в 3 и более раз.

Другим показателем, характеризующим результаты деятельности КСР, являются их затраты. Любое предприятие в целях повышения экономической эффективности своей деятельности стремится минимизировать затраты. На долю Центрального и Южного округов в 2014 г. приходилось 54,2% общего объема затрат в стране, тогда как в 2023 г. этот показатель упал до 51%. Это свидетельствует о том, что выросли затраты КСР в других округах.

Максимальный рост затрат за период с 2014 г. по 2023 г. отмечен в Северо-Западном федеральном округе – 264, 7%. Можно также отметить высокие темпы роста в СКФО (96,6%) и Сибирском (96,5%) округе, которые занимают соответственно второе и третье место после Северо-Западного округа.

Абсолютные размеры доходов и затрат КСР не позволяют дать точную оценку экономической эффективности их деятельности. Для этих целей используется показатель экономической эффективности, определяемый как отношение доходов от деятельности предприятия к затратам.

В зависимости от того, какой будет показатель экономической эффективности, судят о эффективности или убыточности деятельности. Если показатель эффективности будет меньше единицы, то деятельность предприятия убыточна, а если больше единицы, то – эффективна.

Расчет эффективности деятельности КСР по федеральным округам Российской Федерации показан в табл. 2.

Таблица 2. Динамика экономической эффективности КСР по федеральным округам [18]

Федеральные округа	Экономическая эффективность КСР									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Российская Федерация	0,95	1,02	0,99	1,11	1,18	1,21	1,09	1,29	1,38	1,47
Центральный	1,05	1,03	1,05	1,13	1,28	1,30	0,99	1,26	1,32	1,47
Северо-Западный	1,08	1,11	1,00	1,09	1,21	1,28	0,97	1,24	1,30	1,43
Южный	0,70	0,63	0,96	1,13	1,23	1,23	1,35	1,41	1,59	1,60
Северо-Кавказский	1,02	1,05	0,95	1,12	0,94	1,06	0,98	1,23	1,33	1,49
Приволжский	1,04	1,07	0,93	1,07	1,09	1,09	0,98	1,17	1,29	1,36
Уральский	0,98	0,99	0,98	1,02	1,04	1,06	0,95	1,13	1,13	1,34
Сибирский	1,05	1,07	1,03	1,09	1,06	1,11	1,05	1,28	1,38	1,44
Дальневосточный	0,93	0,91	1,01	1,02	1,11	1,25	1,08	1,33	1,35	1,42

По данным таблицы 2 можно сделать ряд выводов:

– если в 2014 г. деятельность КСР как в среднем по стране, так и в трех федеральных округах (Южный, Уральский и Дальневосточный) была убыточной, то в 2023 г. во всех округах КСР работали эффективно;

– пандемия коронавирусной инфекции привела к убыточности деятельности КСР в пяти из восьми федеральных округах, однако в среднем по России их деятельность была эффективной за счет высокой экономической эффективности КСР в Южном федеральном округе;

– СКФО – единственный округ, где, начиная с 2015 г. и до 2020 г., происходило ежегодное колебание экономической эффективности КСР;

– максимальный уровень экономической эффективности в 2023 г. был в Южном федеральном округе (1,60), а второе место занял СКФО с результатом 1,49, что было выше, чем в среднем по стране и в Центральном округе.

Таким образом, КСР в СКФО работают с экономической точки зрения достаточно эффективно.

Выводы.

Оценивая уровень развития КСР в СКФО следует отметить, что по количеству коллективных средств размещения округ находится на последнем месте в России среди восьми федеральных округов, однако темпы роста числа КСР в период с 2014 г. по 2023 г. в СКФО были высокими и по этому показателю округ уступал первое место только Южному округу. Небольшое количество КСР в округе не способствует увеличению потока как отечественных, так и зарубежных туристов, учитывая туристско-рекреационный потенциал Северного Кавказа.

Показатель числа КСР на 1000 жителей растет, но округ продолжает оставаться на последнем месте в стране. По показателю плотности КСР на 1000 км² площади СКФО в 2023 г. занимал 3 место, уступая лишь Южному и Центральному округам. Учитывая высокие темпы роста числа КСР в СКФО и меры, принимаемые федеральными и региональными органами власти по развитию туризма на Северном Кавказе, СКФО в ближайшее время по плотности КСР, на наш взгляд, опередит Центральный округ.

Динамика числа номеров в КСР СКФО за период с 2014 г. по 2023 г. характеризуется возрастающей тенденцией, но темпы роста ниже, чем в среднем по стране, так как в СКФО преимущественно вводятся в строй малые КСР с числом номеров не более 50. По показателям количество мест в КСР и числа мест в КСР на 1000 жителей СКФО в 2023 г. располагался на последнем месте в стране.

СКФО находится на последнем месте среди федеральных округов по числу лиц, размещенных в КСР, причем такая тенденция сохраняется с 2014 г. по 2023 г. Однако сравнение соотношения количества размещенных лиц между Центральным (максимальное значение) и Северо-Кавказским (минимальное значение) федеральными округами в 2014 г. и в 2023 г. показывает, что разрыв медленно сокращается.

В структуре лиц, размещенных в КСР, преобладают граждане России. На последних местах по показателю числа ночевков расположились Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа. По продолжительности пребывания одного туриста лидером в стране за период с 2014 г. по 2023 г. является СКФО, несмотря на то, что в округе четко наблюдается тенденция снижения продолжительности пребывания туристов в КСР.

СКФО по доходам КСР в 2023 г. занимал 6-е место, но за три постпандемийных года (2021–2023 гг.) максимальный рост доходов (329,1%) наблюдался в СКФО и это единственный округ, где доходы выросли за указанный период в 3 и более раз. По темпам роста затрат за период с 2014 г. по 2023 г. СКФО занимал второе место после Северо-Западного округа. Вместе с тем КСР в СКФО работают с экономической точки зрения достаточно эффективно.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бельгисова К.В., Белозор Л.И. К вопросу об эффективности развития туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа // Научный вестник Южного института менеджмента. 2019. № 2 (26). С. 102-107.
2. Габораева М.Р., Хасаева З.Х. Анализ состояния туризма в СКФО и пути развития // Гуманитарные и социально-экономические науки. 2023. № 6. С. 96-99.
3. Геворгян И.Р., Мельников М.С. Современное состояние туристской индустрии курортов Кавказских Минеральных Вод // Экономика, предпринимательство и право. 2024. Том 14, № 3. С.

913-924.

4. Ершова Е.Ю., Огаркова И.В., Ершов Ю.В. Тенденции развития индустрии туризма в Северо-Кавказском федеральном округе // Региональные проблемы преобразования экономики. 2018. № 5 (91). С. 36-41.

5. Захватова М.М., Пирогова О.В. Анализ состояния гостиничной инфраструктуры в Республике Ингушетия // Управленческий учет. 2023. № 4. С. 334-340.

6. Каллагова А.Х., Каллагов Б.Р., Тегетаева О.Р. Актуальные подходы к развитию туристско-рекреационного комплекса в Северо-Кавказском федеральном округе // Фундаментальные исследования. 2024. № 4. С. 42-47.

7. Карташева О.А., Меняйлов А.А., Смыкова Д.Е. Современное состояние средств размещения Кавказских Минеральных Вод функционально связанных с потребностями курорта // Региональные проблемы преобразования экономики. 2019. № 3. С. 135-140.

8. Кулаговская Т.А., Панаедова Г.И., Григорьев Д.С. Особенности влияния COVID-19 и санкций на развитие туристической отрасли Северо-Кавказского макрорегиона // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2023. № 3 (96). С. 90-103.

9. Кулова М.Р., Хасаева З.Х., Габораева М.Р. Тенденции развития туризма в Северо-Кавказском федеральном округе // Теория и практика общественного развития. 2023. № 12. С. 271-279.

10. Магомадов Н.С.-Х., Шамилев С.Р. Коллективные средства размещения в субъектах СКФО // Интернетнаука. 2016. № 2. С.174-189.

11. Морозов М.А., Морозова Н.С. Региональные особенности развития туристской инфраструктуры и их влияние на туризм // Регионология. 2021 Т. 29, № 3. С. 588-610.

12. Мустафаева З.А., Тхамитлокова Ю.О. Оценка инфраструктуры сферы туризма и рекреации туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской республики // Colloquium-journal. 2018. № 11-9 (22). С. 111-116.

13. Путрик Ю.С., Соловьев А.П., Нельзина О.Ю. Культурное наследие и современные объекты как ресурс туризма Чеченской Республики в туристской структуре Северного Кавказа // Журнал Института Наследия. 2022. № 3 (30). URL: <https://nasledie-journal.ru/ru/journals/59/531.html> (дата обращения: 27.07.2024).

14. Рыкун Г.Н. Современное состояние и тенденции развития гостиничной инфраструктуры на КМВ // Вестник экспертного совета. 2017. № 2 (9). С.126-136.

15. Стратегия развития туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа до 2035 года: Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.2019 № 369-р (ред. от 17.12.2021). URL: <https://docs.cntd.ru/document/553884081> (дата обращения: 27.07.2024).

16. Строев В.В., Магомедов М.Д., Алексейчева Е.Ю. Развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе // Вестник университета. 2023. № 7. С. 121-127.

17. Тараненко О.Н., Пономарева М.В. Оценка и перспективы развития туристско-рекреационного кластера региона СКФО // Вопросы экономики и управления. 2016. № 2 (4). С. 73-75.

18. Коллективные средства размещения. Федеральная служба государственной статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/turizm>.

© Куцис В.М., Чупахина Д.А., 2024.